

Analisa Sistem Antrian Pada *Check-In Counter* Di Maskapai Lion Air Bandara Hang Nadim Batam

Sanusi*¹, M. Ansyar Bora², Ulfa Anggraini³

^{1,2}Jln. Teuku Umar Lubuk Baja; ³Bandara Hang Nadim Batam

^{1,2}Program Studi Teknik Industri, STT Ibnu Sina; ³PT. Lion Airlines

e-mail: *sanusi@stt-ibnusina.ac.id, ansyar@stt-ibnusina.ac.id, ulfha_anggie@yahoo.com

Abstrak

PT. Lion Air adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa penerbangan domestik maupun internasional. Peningkatan jumlah penumpang pesawat pada musim peak season mengakibatkan terjadinya antrian yang panjang dan menumpuk di check-in counter, begitu juga kondisi di Bandara Hang Nadim Batam. Terkait dengan pelayanan penumpang, hal penting yang harus diperhatikan adalah pelayanan penumpang yang akan berangkat, pemberian pelayanan terhadap check-in counter yang cepat dan tanggap merupakan hal yang sangat penting agar pelanggan tidak terlalu lama menunggu dalam antrian. Masing-masing pelanggan akan mendapat pelayanan dengan waktu yang berbeda-beda, tergantung dengan cepat atau lambatnya pelayanan yang diberikan, sehingga menghasilkan waktu tunggu yang berbeda-beda. Waktu normal yang dibutuhkan untuk proses check-in adalah 2 menit 30 detik menunggu dalam antrian pelayanan check-in counter adalah kurang dari 20 menit (PM 49, 2012). Maka perlu adanya penelitian untuk mengetahui berapa lama waktu tunggu untuk proses check-in serta apakah jumlah konter yang sekarang sudah optimal untuk meningkatkan pelayanan.

Kata Kunci : PT. Lion Air, *check-in counter*, pelayanan penumpang, waktu tunggu, PM 49, 2012

Abstract

PT. Lion Air is one of the companies engaged in the field of domestic and international flight services. The increasing number of passengers during the peak seasons resulted in long queuing time and the accumulation of passengers at the check in counter, where the same conditions also occurred at Hang Nadim Airport, Batam. In regards to the passenger service, the important thing to be considered is the quality of service provided to the departing passengers, the delivery time of service in the check-in counter expected to be fast and responsive. It is important that the customers do not have to wait for too long in the queue. Each of the customers will get different service time, depending on the service required, resulting in different queuing time. The normal time required for the check in process is 2 minutes and 30 seconds, queuing time in check-in counter service is less than 20 minutes (PM 49, 2012). Hence, it is necessary to do a research to find out the exact waiting time required for check-in process and whether the current number of counters is optimizing to improve the service quality.

Keywords: PT Lion Air, *check in counter*, passenger service, queuing time, PM 49,2012

1. PENDAHULUAN

Salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa penerbangan adalah PT. Lion Air yang memberikan jasa penerbangan domestik maupun internasional. Terkait dengan pelayanan

pelanggan, hal penting yang harus diperhatikan adalah pelayanan penumpang yang akan berangkat. Dengan ini pula pemberian pelayanan terhadap *check-in counter* yang cepat dan tanggap merupakan hal yang sangat penting agar pelanggan tidak terlalu lama menunggu dalam antrian. Masing-masing pelanggan akan mendapat pelayanan dengan waktu yang berbeda-beda, tergantung dengan cepat atau lambatnya pelayanan yang diberikan, berapa orang yang berangkat dalam satu kode booking (*group*) dan juga fasilitas pelayanan yang tersedia. Kemampuan dan jumlah petugas *check-in counter* juga akan berpengaruh terhadap kelancaran pelayanan. Permasalahan terjadi akibat ketidaklancaran pelayanan di *check-in counter*.

Jumlah penumpang maskapai Lion Air di Bandara Hang Nadim setiap bulannya menunjukkan peningkatan, data diambil perbandingannya dari bulan Januari 2016 ke bulan Maret 2016 meningkat 6%, bulan April 2016 meningkat 5%, bulan Mei 2016 meningkat 8%, bulan Juni 2016 meningkat 22%, bulan Juli 2016 meningkat 9%, bulan Agustus 2016 meningkat 2%, bulan September 2016 meningkat 1%, bulan Oktober 2016 meningkat 1%, bulan November 2016 meningkat 8%, bulan Desember 2016 meningkat 23%, bulan Januari 2017 meningkat 15%, bulan Februari 2017 menurun 2%, bulan Maret 2017 meningkat 2%, dan terakhir data bulan April 2017 meningkat 7% (Data PSC, 2016-2017). Dapat dilihat dari data peningkatan penumpang maskapai Lion Air terjadi pada musim *peak season*.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Variable Penelitian

Variable penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari seseorang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Pada penelitian ini, *variable* yang menjadi kajian yaitu sistem antrian. Definisi operasionalisasi *variable* dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1. Definisi operasionalisasi variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Ukuran
Sistem Antrian	Sistem antrian merupakan sebuah sistem yang terdiri dari mekanisme antrian dan mekanisme pelayanan.	- Rata-rata jumlah tingkat kedatangan per satuan waktu (λ)	Orang
		- Rata-rata jumlah tingkat pelayanan per satuan waktu (μ)	Orang
		- Jumlah fasilitas pelayanan (c)	Orang
		- Probabilitas tingkat pelayan sedang sibuk (ρ)	Persen
		- Probabilitas pelayan mengganggu (P_0)	Persen
		- Rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem (L_S)	Orang
		- Rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian (L)	Orang
		- Rata-rata waktu menunggu pelanggan dalam sistem (W_S)	Menit
		- Rata-rata waktu menunggu pelanggan dalam antrian (W)	Menit

2.2 Formula yang Digunakan

Formula yang digunakan antara lain :

1. Tingkat kesibukan sistem (ρ)

$$\rho = \frac{\lambda}{k\mu}$$

2. Peluang tidak ada pelanggan dalam sistem atau server mengganggu (P_0)

$$P_0 = \frac{1}{\left[\sum_{n=0}^{k-1} \frac{1}{n!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n + \frac{\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^k}{k! \left(1 - \frac{\lambda}{k\mu}\right)} \right]}$$

3. Jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian (L)

$$L = \frac{\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^k \lambda \mu}{(k-1)!(k\mu - \lambda)^2} P_0$$

4. Jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem (L_s)

$$L_s = L + \frac{\lambda}{\mu}$$

5. Waktu rata-rata pelanggan dalam antrian (W)

$$W = \frac{L}{\lambda}$$

6. Waktu rata-rata pelanggan dalam sistem (W_s)

$$W_s = W + \frac{1}{\mu}$$

7. Multi channel-single phase

- Probabilitas

$$P_n = \left[\frac{1 - (\lambda/\mu)}{1 - (\lambda/\mu)^n} \right]$$

- Probabilitas lebih dari “n” dalam sistem.
 $P(n > \dots) = 1 - P_n$
- Keuntungan perhari
 $= (1 - P_n) \times \text{jam operasional} \times \text{tingkat pelayanan} \times \text{keuntungan}$

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tingkat Kedatangan dan Pelayanan

Kedatangan yang terjadi di *check-in counter* maskapai Lion Air adalah kedatangan satuan-satuan orang (penumpang) untuk melakukan *check-in seat (boarding pass)* dan barang bawaan (bagasi). Pelayanan yang diberikan pada setiap orangakan berbeda-beda. Ada konter yang lambat dalam memberikan pelayanan. pelayanan juga data dipengaruhi oleh jenis yang dilakukan dan fasilitas penunjang yang tersedia Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari pengamatan langsung di Bandara Hang Nadim Batam. Pengamatan dilakukan selama 6 hari pada waktu *peak Season* pada tanggal 23 Juni 2017 – 25 Juni 2017, 01 Juli 2017 – 03 Juli 2017.

Tabel 2. Tingkat Kedatangan dan Pelayanan

No	Waktu Pengamatan Tanggal	Tingkat Kedatangan	Jumlah Yang Dilayani
1	23 June 2017	6,240	3,746
2	24 June 2017	5,408	3,385
3	25 June 2017	5,880	3,323
4	01 July 2017	5,825	3,544
5	02 July 2017	5,298	3,473
6	03 July 2017	5,407	3,888
Jumlah		34,058	21,359
Rata-rata		473	297

3.2 Hasil Tingkat Kedatangan dan Pelayanan

Berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan selama 6 hari mulai tanggal 23 Juni 2017 – 25 Juni 2017, 01 Juli 2017 – 03 Juli 2017, didapatkan bahwarata-rata

tingkat kedatangan 473orang perjamnya. Dan dengan tingkat pelayanan konter yang hanya dapat melayani 297 orang perjamnya. Berikut adalah hasil perhitungan 6 konter:

1. Rata-rata tingkat kedatangan (λ) = 473
2. Rata-rata tingkat pelayanan (μ) = 297
3. Jumlah *counter* (k) = 6
4. Tingkat kesibukan sistem (ρ)
5. Peluang semua server menganggur atau tidak ada konsumen dalam system (P_0)

$$P_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{k-1} \frac{1}{n!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n + \frac{\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^k}{k! \left(1 - \frac{\lambda}{k\mu}\right)}} = \frac{1}{\left[\frac{1}{0!} \left(\frac{473}{297}\right)^0 + \frac{1}{1!} \left(\frac{473}{297}\right)^1 + \frac{1}{2!} \left(\frac{473}{297}\right)^2 + \frac{1}{3!} \left(\frac{473}{297}\right)^3 + \frac{1}{4!} \left(\frac{473}{297}\right)^4 + \frac{1}{5!} \left(\frac{473}{297}\right)^5 + \frac{\left(\frac{473}{297}\right)^6}{6! \left(1 - \frac{473}{6(297)}\right)}\right]} = 0.203$$

6. Jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian (L)

$$L = \frac{\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^k \lambda \mu}{(k-1)!(k\mu - \lambda)^2} P_0 = \frac{\left(\frac{473}{297}\right)^6 (473)(297)}{(6-1)!(6(297) - 473)^2} (0.203) = 1.595$$

7. Jumlah rata-rata pelanggan dalam system (L_s)

$$L_s = L + \frac{\lambda}{\mu} = (1.595) + \frac{473}{297} = 3.188$$

8. Waktu rata-rata pelanggan dalam antrian (W)

$$W = \frac{L}{\lambda} = \frac{1.595}{473} = 0.003$$

9. Waktu rata-rata pelanggan dalam system (W_s)

$$W_s = W + \frac{1}{\mu} = (0.003) + \frac{1}{297} = 0.007$$

Tabel 3. Hasil Tingkat Kedatangan dan Pelayanan

Perhitungan	6 counter
λ	473
μ	297
ρ	0.265
P_0	0.203
L	1.595
L_s	3.188
W	0.003
W_s	0.007

3.3 Analisa Alternatif

Berdasarkan hasil analisa dan pengolahan maka peneliti memberikan alternatif mengubah jumlah konter untuk menjadi perbandingan yaitu:

1. Kondisi pada saat ini yaitu 6 konter
2. Menambah jumlah konter menjadi 7 konter
3. Mengurangi jumlah konter menjadi 5 konter

Tabel 4. Hasil Perbandingan Pengolahan Data Konter

Perhitungan	5 counter	6 counter	7 counter
λ	473	473	473
μ	297	297	297
ρ	0.319	0.265	0.228
P_0	0.203	0.203	0.203
L	1.604	1.595	1.592
L_s	3.197	3.188	3.185
W	0.003	0.003	0.003
W_s	0.007	0.007	0.007

4. SIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa tingkat pelayanan sedang sibuk sebesar 26.5% berarti tingkat kesibukan pelayanan sebesar 26.5% dari waktu kerjanya, dan probabilitas pelayan mengganggu sebesar 20.3% yang berarti pelayanan mengganggu hanya 20.3% waktunya. Jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian sebanyak 1.56 orang, dibulatkan menjadi 2 orang, dan rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem adalah 3.18 orang, dibulatkan menjadi 3 orang. Waktu rata-rata pelanggan dalam antrian selama 0.18 menit (10.8 detik), dan waktu rata-rata pelanggan dalam sistem (antrian + pelayanan) selama 0.42 menit (25.2 detik).
2. Data yang diperoleh tidak ada perbedaan penumpukan dengan membuka 5 konter, 6 konter dan 7 konter. Kecenderungan yang lebih menguntungkan membuka 5 konter karena lebih sedikit biaya yang dikeluarkan. Walaupun secara aktual didapat jumlah rata-rata kedatangan 473 orang perjam dengan 6 konter.

5. SARAN

Dari Penelitian diatas maka penulis memberikan beberapa saran, diantaranya:

1. Dapat mempertimbangkan penambahan menjadi 7 konter pada waktu *peak season* untuk memperoleh waktu tunggu yang paling minimum dan pelayanan pelanggan yang meningkat. Sehingga pelanggan tidak merasa kecewa dan tidak perlu menunggu terlalu lama dalam antrian.
2. Penelitian ini dapat dikembangkan lagi untuk dasar penelitian yang akan datang, dengan menambahkan metode simulasi sehingga bukan hanya sistem antrian saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminarno Budi Pradana, Drs, S.Sit, MM, 2001, *Manajemen Pengoperasian dan Pelayanan Bandara*, Curug Tangerang, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia.
- Bambang Sari Dadi (2009), "*Pemodelan dan Simulasi Sistem: Teori, Aplikasi dan Contoh Program dalam Bahasa C*": Artikel
- Bronson, R. 1993. *Teori dan soal soal OPERATION RESEARCH*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Dwi Waluyo, Sihono, 2001., "*Statistika Untuk Pengambilan Keputusan*". Ghalia Indonesia: Jakarta.

Edi Sumarno, 2001, *Layanan Penumpang dan Bagasi*.

Gross, D. Harris, C.M. 1998. *Fundamental of Queuing Theory*, Third Edition, Canada : John Wiley.

Husnan, Suad, 1982., "***Teori Antrian***". BPFE : Yogyakarta.

Kakiay, Thomas J, 2004. "*Dasar Teori Antrian untuk Kehidupan Nyata*." Andi : Yogyakarta.

Pujo Sutopo, S.Sit, 2007, *Airport Slot Coordinator Training*, Angkasa Pura I,.

Taha, H.A. 2007. *Operations Research An Introduction*. Eighth Edition. New Jersey: Pearson Education, Inc.

Wospakrik, H. 1996. *Teori dan Soal-Soal Operations Research*. Bandung: Erlangga.